

A NOTA E A DESINFORMAÇÃO

agosto 21, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 08 – n. 64/2021

Segundo a imprensa brasileira o STF emitiu nota em que repudiou um pedido de impeachment de um dos seus ministros. Noticiou com ar de reprovação, claro, pois quem fez a representação ao Senado Federal foi o Presidente da República.

Não li a nota. Mas sei o que significa repudiar.

A questão é saber se pedido de impeachment de ministros do STF é previsto no ordenamento jurídico do Brasil. A resposta é afirmativa. Não há autoridade constituída que possa ser posta acima da lei. Disso deveria saber a imprensa pois a ela, também, deveria interessar que todos fossem iguais perante a lei.

Eu me pergunto para onde deveria ser feito o pedido. Ao Vaticano, por acaso? Não.

A Constituição da República prevê. Se o Presidente do Senado terá coragem de determinar prosseguimento ou não é outra coisa. Não discuto essa competência. Aliás, não discuto nem as razões do pedido, porque o que me move a esta breve manifestação é refletir sobre a igualdade perante a lei.

Afinal, a Constituição seleciona as pessoas por casta, função ou atribuição?

Perante a lei todos tem (em tese) a seu favor, a presunção de inocência. Não querer a ela se submeter (à lei) revela um discurso autoritário que deveria ter sido sepultado

com Luís XIV.

Não deixo de registrar, contudo, que parte substancial do parlamento do Brasil é refém do Poder Judiciário. E isto faz uma grande diferença.

A representação proposta faz parte do devido processo legal. Felizmente ele ainda existe, conquanto o pragmatismo em algumas circunstâncias seja uma arma ideologicamente utilizada para ressuscitar entulhos autoritários.

Nunca nos esqueçamos que o Poder Executivo já teve dois processos de impeachment e centenas de pedidos, alguns evitados, notoriamente, pelo toma lá da cá do Legislativo. O Brasil continuou sua história. O próprio Legislativo já teve cassações em processos equivalentes. O que imunizaria o Judiciário?

Eu só lamento a nota ser de repúdio. Deveria ser ou de desagravo ao ministro ou de inconformação ou protesto contra o Presidente da República. Ainda assim a ele não se pode atribuir abuso de autoridade. Usou a Constituição escrita para todos. Repudiar um instituto jurídico existente, válido, ao qual se quer negar eficácia, é entender que ele não se aplica ao STF. E isto é péssimo, porque é uma forma indisfarçável de sabotar a Constituição.

O que talvez cause essa celeuma indevida é o autor da representação – o primeiro da história republicana.

Acho que o tribunal não foi bem assessorado. Acho que a imprensa deveria se envergonhar de propalar festivamente a subversão da Constituição . Amanhã poderá ser vítima disso. Acho que todos (indistintamente) deveriam se submeter à Constituição da República.

Para mim fica uma triste sensação de que no Brasil se reclama de práticas republicanas, desde que elas não cheguem às autoridades.

com a tag democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A TELA, O ABSTRATO E O CONCRETO

PRÓXIMO POST

PASSAPORTE SANITÁRIO E INSANIDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)